

STUDY OF THE INHIBITORY PROPERTIES OF TRIAZINE BASED ON ACETALDEHYDE

Ergashov N.U.¹

Radjabova L.I.²

Zaripov A.A.³

Islomova S.⁴

Nurullaev Z.⁵

(masters (M-27-21KT) and students (124-22 MKT).

¹⁻²⁻³⁻⁴⁻⁵Bukhara Engineering - Technology Institute, Uzbekistan, Bukhara region)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7466457>

Annotation: The structure of oligomeric corrosion inhibitors based on monomethylamine (IK- 1) and cyanuric acid and carbamide (IK-2) with acetaldehyde based on IR spectra is proved in the article. The resulting oligomers were studied on the basis of the IR spectra of the inhibitory mechanisms of complex formation with Fe²⁺.

Keywords: corrosion inhibitors, oligomers, infrared spectra, acetaldehyde, monomethylamine, cyanuric acid, urea.

Currently used inhibitors are imported from other countries, their use affects the cost of products. In connection with the growing demand in the Republic for the used inhibitors, it becomes expedient to create their production, in relation to local raw materials, based on advanced technology, which is of exceptional importance.

In this work, we used oligomeric corrosion inhibitors based on monoethanolamine (MEA) with acetaldehyde (IK-1) and cyanuric acid with acetaldehyde and urea adduct (IK-2) [1-3].

The IR spectra of oligomeric inhibitors and the products of interaction with the Fe²⁺ ion were recorded on a Perkin-Elmer spectrometer with Fourier transform. The studies were carried out in the near (400 - 4000 cm⁻¹) and far (200 - 500 cm⁻¹) optical regions. [5-8]

When studying the electrochemical corrosion of steel, the main corrosion product localized on the surface is the iron (II) ion, which can interact both with aggressive anions of the medium and with inhibitor molecules. The nature of these competing processes was established by us by IR spectroscopy, which makes it possible to establish the nature of the interaction of Fe²⁺ ions with the molecules of the synthesized oligomeric inhibitors. [9-13]

On fig. Figures 1a and 1b show the spectrum (in the near IR region) of the oligomeric corrosion inhibitor IK-1, as well as the product of its interaction with the Fe²⁺ ion (spectra a and b, respectively). Comparing these spectra, we see that significant differences are observed for the band at 1370 cm⁻¹, related to C-N

bonds, and the absorption band at 1458-1557 cm^{-1} , which refers to the bending vibrations of the $-\text{NH}-$ fragment. After the interaction of the inhibitor molecule with the iron (II) ion, this band practically disappears. This indicates the coordination of iron (II) to the imine group and its deprotonation. [3-7]

Thus, a change in the intensity of the band at 1370 cm^{-1} gives quantitative information on the effect of the structure of the inhibitor molecule on the process of metal corrosion, while the band practically disappears due to the deprotonation of the iminated group, a new band appears in the range of 1110 cm^{-1} related to the Fe^{2+} ioni bond . The amino group interacts practically without deprotonation. The fact of coordination of iron (II) to the nitrogen atom is evidenced by the shift of the band of stretching vibrations of the N-H group by 30 cm^{-1} . [15-18]

Rice. 1 a. IR spectrum of oligomeric inhibitor IK-1.

Rice. 1 b. IR spectrum of oligomeric inhibitor IK-1 with Fe²⁺.

In the IR spectra (Fig. 2 a and b) of coordinated iron (II) with oligomeric corrosion inhibitor IK-2, significant changes are noticeable, compared with the initial one, in the region of stretching and bending vibrations of the ionized amine group H₂N-Fe²⁺ in the region of 1454 cm⁻¹, in connection with this, a new band simultaneously appears in the range of 1110 cm⁻¹ related to the Fe²⁺ ionic bond. The appearance in the spectra of coordinated samples of the absorption band of the ionized group at 523-619 cm⁻¹ indicates the complex formation of iron (II) ions with it. Complexation, apparently, leads to "crosslinking" of macromolecular chains and the formation of intra-associate bonds, a decrease in moisture capacity. [20,21]

Moreover, the shift of the absorption maximum of the -COO- group to the low-frequency region (1714 cm⁻¹) with a decrease in the addition of the Fe²⁺ salt indicates a more ionic nature of the interaction of the iron ion with the carboxyl group of the oligomeric inhibitor IK-2. In addition, the appearance of a shoulder at 1714 cm⁻¹ of the C=O carbonyl absorption in this spectrum indicates the possible partial coordination of the iron (III) ion with the carboxyl group due to the oxygen of the carboxyl, while the oxygen at the double bond does not participate in the complexation. Otherwise, the appearance of a band at 1714 cm⁻¹ could be explained by the hydrolysis of salt forms of the oligomeric IK-2 inhibitor as a weakly acidic coordinating agent.

In addition, molecules of the oligomeric IK-2 inhibitor are also coordinated to the Fe²⁺ ion through the hydroxy group -OH, since the intensity of stretching vibrations of this band (2851-2918 cm⁻¹) decreases significantly. Therefore,

under certain conditions, an oligomeric IK-2 inhibitor can act as a tridentate ligand. [5-8]

Conclusion. The tendency of molecules of oligomeric corrosion inhibitors to complex formation with iron ions on the surface of steel and the adsorption of amine on the metal surface, which occurs by chemisorption by donor-acceptor interaction, have been studied. It has been established that as a result of the reaction, a monolayer is formed, without places open for corrosion, the surface of which protects it from external influences. This feature of the considered compounds allows them to be used as anticorrosive materials.

Lierature:

1. Nurilloev Z., Beknazarov Kh., Nomozov A. Production of Corrosion Inhibitors Based on Crotonaldehyde and their Inhibitory Properties// International Journal of Engineering Trends and Technology. -2022. Volume 70, Issue 8, –pp. 423-434. <https://doi.org/10.14445/22315381/IJETT-V70I8P243>
2. Нуриллов З.И., Эргашов Н.У. Исследование ингибирующих свойств триазина на основе ацетальдегида// Международной научно-практической конференции: «Образование и наука: вызовы IV промышленной революции», посвященной 80-летию академика А. Куатбекова. Шымкент: 2022. II-том. С 98-100
3. Нуриллов З.И. Исследование механизма страхования поверхности стали Ст20 синтезированными ингибиторами коррозии (ИКФ-1 и ИКФ-2)// “Фан ва технологиялар тарақиёти” илмий-теникавий журнал. Бухоро: 2022. №2/2022, 45-50 б
4. Нуриллов З.И., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. Оценка эффективности ингибиторов кислотной коррозии конструкционной углеродистой стали марки 20 гравиметрическим методом // “Развитие науки и технологий” научно-технический журнал. – Бухара, 2019. -№2, - С.42-47.
5. Нуриллов З.И., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. Изучение кинетических закономерностей выделения водорода при коррозии стали 20 в 1М растворах H₂SO₄ //“Саноат ва қишлоқ хужалигининг долзарб муаммоларини ечишда инновацион технологияларнинг аҳамияти” Республика илмий-амалий анжумани 2019 йил 26-27 апрель. Қарши-2019. –С. 38-39.
6. Нуриллов З.И., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. Оценка ингибирующих свойств новых ингибиторов методом атомно-

адсорбционной спектрометрии // “Турли физик-кимёвий усуллар ёрдамида нефть ва газни аралашмалардан тозалашнинг долзарб муаммолари” Республика илмий-амалий анжумани 2019 йил 27 апрель. Қарши-2019. –С. 49-52.

7. Нуриллоев З.И., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. Изучение кинетических закономерностей выделения водорода при коррозии стали 20 в 1М растворах H₂SO₄ // Universum: Технические науки : электрон. научн. журн. –2019. –№ 1(58). –С. 49-53.

8. Нуриллоев З.И., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. Исследование ингибирование коррозии стали 20 в 1М растворах H₂SO₄, исследованных методом атомно-абсорбционной спектрометрии // Universum: Технические науки: электрон. научн. журн. 2019. № 2(59). –С. 56-64.

9. Нуриллоев З.И., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. Синтез и исследование ингибирующих свойств новых олигомерных ингибиторов коррозии // “Проблемы и перспективы развития инновационного сотрудничества в научных исследованиях и системе подготовки кадров” Международная научно-практическая конференция. Бухара, 2017. –С 524-525.

10. Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т., Нуриллоев З.И., Нарзуллаев А.Х. Изучение ингибирующих свойств нового ингибитора коррозии ИК-020 // “Перспективы инновационного развития горно-металлургического комплекса” Международная научно-техническая конференция. -Навои, 2018. –С. 192-194.

11. Нарзуллаев А.Х., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т., Нуриллоев З.И. Исследование ингибирующих свойств новых ингибиторов коррозии ИКТ-1 и ИКТ-2 // “Современные проблемы и перспективы химии и химико-металлургического производства” Республиканская научно-техническая конференция. Навои, 2018. –С. 34-36.

12. Нарзуллаев А.Х., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т., Нуриллоев З.И. Исследование ингибирующих свойств триазина на основе атцетальдегида // “IV Всероссийская конференция химия и химическая технология: достижения и перспективы” Кемерово-2018 С 221.1-221.4

13. Нарзуллаев А.Х., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т., Нуриллоев З.И. Исследование ингибирующих свойств триазина на основе кротонowego альдегидами // “IV Всероссийская конференция химия и химическая технология: достижения и перспективы” Кемерово-2018 –С. 225.1-225.5.

14. Нуриллоев З.И., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. Изучение кинетических закономерностей выделения водорода при коррозии стали 20 в 1М растворах H₂SO₄ //“Саноат ва қишлоқ хужалигининг долзарб муаммоларини ечишда инновацион технологияларнинг аҳамияти” Республика илмий-амалий анжумани 2019 йил 26-27 апрель. Қарши-2019. –С. 38-39.
15. Нуриллоев З.И., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. Оценка ингибирующих свойств новых ингибиторов методом атомно-адсорбционной спектрометрии // “Турли физик-кимёвий усуллар ёрдамида нефть ва газни аралашмалардан тозалашнинг долзарб муаммолари” Республика илмий-амалий анжумани 2019 йил 27 апрель. Қарши-2019. –С. 49-52.
16. Нуриллоев З.И., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. Исследование ингибирования разработанных ингибиторов коррозии с поверхностью стали //“Замонавий ишлаб чиқаришнинг муҳандислик ва технологик муаммоларини инновацион ечимлари” (халқаро илмий анжумани) II-том Бухоро - 2019 йил 14-16 ноябрь. С 27-28.
17. Нуриллоев З.И., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. Изучение механизма ингибирования разработанных ингибиторов коррозии с поверхностью стали// “Фан ва технологиялар тарақиёти” илмий-теникавий журнал. Бухоро, 2019. №5/2019, С 49-54.
18. Нуриллоев З.И., Ганижонов Ж.Г., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. Исследование ингибирование коррозии стали Ст20 новым ингибитором ИКФ-1// UNIVERSUM: Технические науки (научные журнал). Выпуск: 6(75) июн 2020. Москва 2020 С 33-37.
19. Nurilloev Z.I., Haydarov A.A., G’anijonov J.G’. Ikkilamchi mahsulotlar kroton aldegid, karbamid va ortofosfat kislota asosida samarali oligomer korroziya ingibitorlarining (IKF-1) olinishi va xossalari// “Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences” (<https://cyberleninka.ru/journal/n/oriental-renaissance-innovative-educational-natural-and-social-sciences?i=1083608>). Toshkent: 2021. 1223-1231b
20. Нуриллоев З.И., Назаров С.И., Холов А.А., Абдуллаев С. Б. Пулат коррозиясининг ингибирланишини атом-абсорбцион усул билан тадқиқ қилиш// НамДУ илмий ахборотномаси. Наманган: 2021. №7/2021, 91-96 б.
21. Нуриллоев З.И., Назаров С.И., Раззоқов Ҳ.Қ, Ортиқов Ш.Ш, Назаров Н.И. Азот ва фосфор сақлаган олигомерлар асосидаги ингибиторларнинг

металл коррозиясини таъсирини ўрганиш// НамДУ илмий ахборотномаси.
Наманган: 2022. №3/2022, 50-56 б.

